

DAVLAT TILINI RIVOJLANTIRISH – MILLAT TARAQQIYOTINING BOSH OMILI

Sobirov Abdulhay Shukurovich,

filologiya fanlari doktori, Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi

Andijon davlat universiteti professori,

sobirov-1957@mail.ru; +99890-547-78-57

Annotatsiya: Maqolada davlat tili, uning bugungi holati, bu yo'lda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar va ularni bartaraf etish haqida fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: til, davlat tili, milliy til, termin, atama, so'z o'zlashtirish, taraqqiyot, filologiya.

Abstract: The article discusses the state language, its current state, the shortcomings in this regard and their elimination.

Key words: language, state language, national language, term, vocabulary, development, philology.

Dunyo har soniyada o'z qiyofasini o'zgartirib turibdi. Kuchli davlatlarning kechagi siyosati bugungi kunga to'g'ri kelmay qolyapti. To'g'ri, ular tomonidan olib borilayotgan siyosiy, iqtisodiy, madaniy sohalardagi o'zgarishlarning tilga qanday aloqasi bor deb degan saovlning qo'yilishi tabiiy. Til jamiyat hayotidagi eng kichik o'zgarishlarni ham o'zida to'liq aks etturuvchi kuchli vosita sifatida bu jarayonlarning markazida turganini hamma ham anglay bermoqda. Dunyo xalqlari hayotidagi har bir o'zgarish ularning tillarida zuhr berib bormoqda.

Bugun gi global lashuv dunyoning lisoniy manzarasini batamom o'zgartirib yubordi. Barcha milliy tillarda eng muhim ikkita jarayon jadal kechmoqda.

1. Milliy qadriyatlarga asoslangan, ajdodlar tomonidan e'zozlab kelingan ona tilini saqlab qolish, uning sofligi, kelajagi uchun murosasiz kurashish.

Yaqinda o'zbek tilida qo'llanayotgan 40ta xorijiy terminni kalkalash haqidagi xabarlar tarqaldi.

Bo'nak (avans), bahs, munozara (diskussiya), yetkazib berish (dostavka), hudud (zona), yo'lak (koridor), chig'ir (lebedka), yetakchi, yo'l boshlovchi (lider), yo'nalish (marshrut), ilg'or (progressiv), avtoboshqaruv (avtopilot), link (havola), motivatsiya (rag'batlantirish), mahorat darsi (master-klass), bodikamera (yon kamera), aysberg (muztog'), vnedorojnik (yo'ltanlamas), karving (o'y mabezak), najdak (qumqog'oz),

polik (to'shama), portfolio (yig'majild), otverka (buragich), smatr (aqlli), chellendj (chorlov) tarzida tarjima qilindi.

Bu yaxshi, lekin, *layk, link, SMS, PDF, display, lokatsiya, kamera, disk, fayl, android, skaner, messenjer, samsung, klik, zoom, telegramm* kabi so'zlar tilimizga dadil kirib kelmoqda. Bu so'zlarni men telefonimdan oldim. Sohalarida ular minglab adadlarni tashkil qiladi. Agar ularga bir yoqlama yondashsak, asosiy ish – davlat tili taraqqiyoti yo'lidagi yumushlar bir chetga surilib qolishi aniq. Atamalarni tarjima qilish ustida o'ralashib qolamiz. Shu bois, yetti o'lchab, bir kesib, obdon o'ylab ish tutish lozim, chunki til masalasi o'ta nozik, o'ta muhim, aslo kechiktirib bo'lmaydigan vazifa sanaladi.

2. Dunyo tillari maqomini olgan kuchli tillar ta'siri ostida asta-sekinlik bilan ona tilini yo'qotib borish, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida chet tiliga so'zsiz o'rin bo'shatish.

Jahonda sodir bo'layotgan voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, ilm-fan, texnika sohasida ilg'or pozitsiyada turgan ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, koreys tillari boshqa tillarga nisbatan hukmron mavqega o'tib bormoqda. Internet ma'lumotlariga ko'ra dunyo bo'ylab tarqalayotgan axborotlarning 80 foizi ingliz tili chekiga tushmoqda. Masalan, 2021-yili Internetdagi Wikipediya 233 412 890 marta ingliz, 33 348 255 marta yapon, 29 598 303 marta rus, 27 337 625 marta nemis, 22 923 283 marta fransuz tilida tashriflar qilingan¹.

Tadqiqotchi Devid Graddolning hosob-kitobiga ko'ra hozirda 750 million ingliz tilida saytlar mavjud va saytlarning 54,7 %ni tashkil etadi. Ikkinchi o'rinda turgan rus tilidagi saytlar miqdori 6 %ga teng. Saytlarning 5,6 % nemis, 4,8 % ispan, 4,5 % fransuz, 4,4 % xitoy, 4,2 % yapon tillariga tegishli².

O'zbekiston bu boradi 46-o'rinda turibdi. Bu ma'lumotlar bizni nafaqat o'ylantirishi, balki ogohlantirishi kerak (!) Chunki, keyingi yillarda ilm-fanda "til yoki lingvistik imperializm" ("linguistic imperialism") degan tushuncha paydo bo'ldi. Bu – hukmron tilning zaif tilga maqsadli holda yo'naltiriladigan kuchli ta'siri demakdir. Mazkur atama ustida tadqiqotlar olib borgan Robert Filipsonning fikricha, "lingvistik imperializm" dominant tilning boshqalariga nisbatan mutlaq ustun turishi, uni o'rganuvchilar, afzal biluvchilar uchun alohida imkoniyatlar berilishi, bu tilni o'rgangan shaxslarga mo'ljallangan istiqbolli o'quv dasturlari mavjud bo'lishi kabi belgilarga ega³.

¹ <https://uz.wikipedia>.

² <https://topmira.com>.

³ Phillipson R. Linguistic imperialism. – Oxford: Oxford University Press, 1992. – P. 120.

Buni biz sobiq ittifoq davrida rus tili misolida ko'rgan edik. Rus tiliga ustuvorlik maqomi berilib, o'zbek tili davlat tili sifatida hech qanday ahamiyatga ega emas edi, tilimizning funksional-uslubiy harakat doirasi cheklab qo'yilgandi.

O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi, keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yilning 20- oktabr kuni "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5058-, 2020-yilning 21- oktabr kuni "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6084-sonli Farmonlarining qabul qilinishi til siyosatida tub burilishlarga olib keldi. Bu o'zbek tilining taraqqiy etishi uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi, ammo bugun boshqa bir muammoga duch kelmoqdamiz. O'zbek tiliga xorijiy tillardan, asosan, ingliz tilidan *barter, biznesmen, demping, defolt, diler, investor, investitsiya, grant, kliring, lizing, nou-xau, offshor, broker, bonus, venchur, grant, demping, smart-karta, kovorking, brend, brending, kopirayter, marketing, promouter, rebrending, tender, treyder, shopping, outsorsing, imidj, konsalting, neyming, portfolio, supervayzer, franchayzing, fors-major, xolding, impichment, ombudsmen, populizm, sammit, spiker, elektorat, vinchester, virtual, drayver, kasting, tyutor, raliti-shou, tok-shou, barbekyu, gamburger, gril, yogurt, ketchup, pitssa, popkorn, fast fud, fishburger, fri, xotdog, chizburger, chickenburger, chips* kabi behisob leksik birliklar o'zlashmoqda, ularning ba'zilari o'zbek tilidagi tayyor so'zlarni "siqib chiqarmoqda". Masalan, *merket* o'zlashmasi do'kon, *magazin, unimermag* kabi leksik birliklarning o'rnini egalladi. Bir tomondan bunga ijobiy hodisa sifatida qarash mumkin: tilimiz boyiyapti; ikkinchi tomondan esa inglizcha so'zlar misolida xorijiy til ustuvor ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

Mayli, *broker, velotrek, shou, sprint, sprinter, konsalting, terminal, xaker* kabi so'zlarning ma'nosini tushunib qo'llandirmiz, ammo *vaucher, trauler, sheyping, charter, blokcheyn, mayning, mayner, token, bitkoin* singari leksik birliklar ma'nosi hammaga ham ma'lum emas. Agar ish shu darajada keta bersa, yaqin o'n yilliklarda milliy lug'at tarkibimizning sezilarli qismi inglizcha so'zlardan ibyorat bo'lib qolishi mumkin. Buning oldini olish va o'zbek tilining davlat tili sifatidagi mavqeini mustahkamlash uchun quyidagilarga amal qilishni joiz deb o'ylaymiz.

1. So'z o'zlashtirishda davlatimiz rahbarining dono siyosati, o'zbek xalqining metin irodasi va teran tafakkuri bilan tanlangan "oltin o'rtalik"ni ushlaymiz kerak. Bu nima degani? Barcha sohalarda qo'llanilayotgan terminlar va atamalarga, ularning

o'zlashish holatlariga, qo'llanilish koeffitsiyentlariga nihoyatda ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimiz, birinchi galda ichki imkoniyatlarimizdan to'la foydalanishimiz, tilimiz tarixida faol qo'llangan leksik birliklarni qaytadan muomalamunosabatlarga kirishtimiz yoki xalqimizning bebaho xazinasini sanalgan shevalarimizdan so'zlarni olishimiz talab etiladi.

Buni istalgan sohaga tatbiq etish mumkin. Masalan, o'zbek jamiyati uchun yosh va o'ta tor sohalardan sanalgan diplomatiya terminologiyasida *anneksiya, demarsh, diplomat, veto, viza, konsul, konsullik, memorandum, ratifikatsiya, tranzit kabi* o'zlashma so'zlar bilan birgalikda *vakil, vakolatxona, kelishuv, muxtor vakil, norozilik xati, elchi, elchixonasi* singari o'z qatlamga oid leksik birliklardan ham keng foydalanish yo'lga qo'yilgan⁴. Buni barcha sohalarida kuzatish mumkin. Biz uchun mutlaqo yangi sohalar sanalgan gen injeneriyasi, nanofizika, biokimyoy, neyrofizika, kvant fizikasi, sun'iy intellekt, robototexnika, kompyuter injeneriyasi kabi fanlar ham sekin-asta o'zining terminologik qatlamiga ega bo'lib bormoqda.

Tadqiqotchi M.Sobirova o'zbek tili uchun yangi bo'lgan sohalardan yana biri internet jurnalistikasi haqida shunday deb yozadi: "Internetda mediamatn spesifikasi internet-kommunikatsiyaning interaktivlik (tezkor aloqa va kommunikatsiya jarayonida bevosita ishtirok etish imkoniyati), nomuntazamlilik va yangi narrativ strategiyalardan foydalanish, raqamlashtirilganlik yoki raqamli formatlarni qo'llash, modullilik (yagona media makonida xilma-xil elementlarni mos ravishda o'zaro birlashtirish), yuqori tezlikdagi kommunikatsiya imkoniyatlari va fizik masofa to'siqlarini qisqartirishga urg'u bergan holda vaqtning tezlashishi va makonning qisqarishi, matnning gibridd shakllari yaratilishi va turli texnologiyalar integratsiyasiga olib keluvchi konvergentlik kabi bir qator xususiyatlari bilan belgilanadi. Internetda boshqa OAVda berish imkoniyati bo'lmagan turli ko'rinishdagi axborotlarni tekst, grafika, video, audio, suratlarni bir yerda berish imkoniyati mavjud"⁵. Iqtibosda keltirilgan *mediamatn, narrativlik, kommunikatsiya, raqamlashtirish, audio, video* degan atamalarga e'tibor berib ko'raylik. Bundan o'n yillar oldin ular tilimizda o'ta passiv mavqeda edi. Bugun faol leksik qatlamdan joy olib turibdi. Demak, til davlat va jamiyat taraqqiyoti bilan yonma-yon rivojlanmoqda. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, hayotimizda nimaki sodir bo'layotgan bo'lsa, u tez fursatda tilimizda o'zining aks-sadosini topmoqda. Ko'rib turganimizdek ishlar "tayoqning boshi ham bo'lma, oxiri ham bo'lma, o'rtasi bo'l" qabilida olib borilmoqda. Ham o'z qatlamdan, ham

⁴ Mavlonov S. O'zbek tilida diplomatiya terminlari: Filol. fan-lari dissertatsiyasi. – Toshkent, 2022. – 148 b.

⁵ M.Sobirova. O'zbek mediamatnlarining pragmatik tadqiqi (gazeta matnlari misolida): Filol. fan-lari dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – 141 b.

tashqaridan soʻz olish evaziga tilimiz boyimoqda. Bu davlatning til siyosatidagi eng maqbul boʻlgan variantlardan biridir. Bu talabni butun millat ruhiga singdirish kerak.

2. Ilm-fan, ayniqsa, zamonaviy aniq fanlar terminologiyasini shakllantirish hamda boyitishda dunyodagi yetakchi tillarda boʻlayotgani kabi amaliy bosqichga oʻtishimiz kerak. Bu borada muayyan ishlar qilinyapti, ammo yetarli emas. Masalan, Andijon davlat universiteti professori, kimyo fanlari doktori I.Asqarov tashabbusi bilan kimyo fanida *tovarlar kimyosi, tovarlar nomenklatura, bojxona ekspertizasi, tovarlarni sinflashtirish, tovarlarni sertifikatlash* kabi oʻzbekchalashgan leksik birliklar qoʻllana boshlandi. Olim Oʻzbekiston tabiiy-ilmiy faoliyat bilan shugʻullanuvchi “Tabobat akademiyasi” raisi sifatida oʻzi yaratgan tabiiy biologik faol oziq-ovqat qoʻshilmalariga “*Ayritosh*”, “*Alqoman*”, “*Alqayon*”, “*Asbola*”, “*Asbosim*”, “*Asdavo*”, “*Asdarmon*”, “*Asnasl*”, “*Astosh*”, “*Asshifo*”, “*Aksquvvat*”, “*Shifoi Marhaboxon*”, “*Majmuai Rahmoniy*“ degan nomlar berib, oʻzbek tili leksik imkoniyatlarining cheksizligini yana bir bor isbot qildi⁶.

Universitetning yana bir xodimi, akademik, S. Zaynobiddinov boshchiligidagi fizik olimlarning *nanozarra, nanomaterial, nanooʻlcham, nanokimyo, astrozarra* kabi yarim kalkalangan terminlarning oʻzbek tilida barqaror oʻrin tutib qolishida xizmati katta boʻldi⁷. Bu kabi ishlarni barcha aniq fanlarda keng yoʻlga qoʻyishimiz joiz.

Zamonaviy ilm-fanlarni rivojlantirmasdan turib, taraqqiyotda oldinga ketib boʻlmaydi. Ayniqsa, shu sohalar rivojlangan davlatlarning tillaridan, birinchi galda barcha sohalarga ingliz tilidan “soʻzlar yomgʻiri” toʻxtovsiz yogʻilib turgan hozirgi davrda davlat tili ustida jiddiy bosh qotirmasak, zamon bizni kechirmaydi. Birgina axborot kommunikatsion texnologiyalarining hayotimizdan mustahkam oʻrin tutib borayotgani munosabati bilan oʻzbek tilida minglab soʻz va terminlar paydo boʻldi. Ularning tilda namoyon boʻlishiga turli-tuman omillar sababchi boʻlmoqda.

Tadqiqotchi O.Abduboeva “elektron” soʻzi yordamida yasalgan elektronika, elektron armiya, elektron kutubxona, elektron birja, elektron hisoblash mashinasi (EHM), elektron eʼlonlar taxtasi, elektron xarita, elektron kartoteka, elektron moʻyqalam, elektron kitob, elektron tijorat, elektron maslahat, elektron naqd pul, elektron ochiqxat, elektron qoʻlqop, elektron siyosat, elektron pochta, elektron pochta tarqatmasi, yetkazib beruvchilar elektron tarmogʻi, elektron jadval, elektron aravacha, hammabop elektron savdo

⁶ Asqarov I. Sirli tabobat. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 7-bet.

⁷ Teshaboev A., Zaynobiddinov S., Ismoilov Q., Ermatov Sh., Abduazimov V. Nanozarralar fizikasi, kimyosi va texnologiyasi. – Toshkent: Tafakkur boʻstoni, 2014. – 11 bet.

maydonchasi, elektron savdo, elektron raqamli imzo (ERI), elektron iqtisodiyot, elektron nashriyot, elektron pero, elektron hukumat, dasturiy ta'minotni elektron tarqatish, elektron ta'minot, elektron hamjamiyat, elektron sayyohlik agentligi, elektron pul, elektron xaridlar, elektron soliqlar, o'z qo'li bilan qo'yilgan imzoning elektron analogi, elektron arxiv, elektron auksion, elektron bank, elektron biznes, elektron billing, elektron broker, elektron kassa, elektron pul o'tkazish, elektron hujjat, elektron hujjat aylanishi, elektron jurnal, elektron katalog, elektron konsalting, elektron hamyon, elektron do'kon, elektron marketing, ma'lumotlarni elektron pul vositalarining elektron almashuvi, elektron to'lov, elektron vositachi, elektron pochta manzili, elektron pochta qutisi, elektron bozor, elektron matn, elektron tender, elektron fotoapparat, elektron xizmat, elektron yorliq kabi birikmali terminlarga misollar keltirgan⁸.

Bir tomondan biz har kuni bir necha marta duch kelayotgan elektron pochta, elektron xizmat, elektron hujjat, elektron imzo kabi birliklarning tilimizga kirib, o'zlashib qolganini sezmay ham qoldik, hatto ularning o'z nutqimizda ishlatilayotganiga ham ajablanmay ham qo'ydik, lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Bu yerda millat uchun eng zaruriy bo'lgan til masalasi yotibdi. Chetdan kirgan leksik birliklar tilimizdagi so'zlarga shakldoshlik, ma'nodoshlik pozitsiyasini egallab bormoqda. Masalan, yuqoridagi dissertatsiyada shakldosh so'zlarga quyidagi misollar keltirilgan:

Adash 1. Otdosh, 2. Adash (inglizcha: *alias*, ruscha: *alias*) – tarmoq nomi, manzil. Agarda ikkita tashqi ko'rinishdan farqli manzil bitta hujjatga ishorat qilayotgan bo'lsa, ushbu manzillar aliaslardir.

Bayt 1. Mumtoz adabiyotda she'riy o'lchov. 2. Bayt (inglizcha: *byte*, ruscha: *bayt*) – sakkiz bitga teng bo'lgan axborot miqdorining asosiy o'lchov birligi.

Keng ishlatiladigan qisqartirishlar: kilobayt (kB) = 210 bayt, megabayt (MB) = 220 bayt, gigabayt (GB) = 230 bayt, terabayt (TB) = 240 bayt, petabayt (PB), eksabayt (EB), zettabayt (ZB), yottabayt (YB).

Bit 1. So'rovchi hasharot. 2. Bit (inglizcha: *bit*, ruscha: *bit*) – axborot tizimlarida axborotni ifodalashning eng kichik birligi. Atama "binary digit" (ikkilik raqam) iborasining qisqartmasi bo'lib, Prinston universiteti professori Jon Tuki tomonidan fanga kiritilgan.

⁸ Abdubojieva O. O'zbek tili axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminlari tadqiqi: Filol. fan-lari. ... dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – 105 b.

Bod 1. Kasallik turi. 2. Bod (inglizcha: *baud*, ruscha: *bod*) – vaqt birligi ichida uzatiladigan ma'lumotlar hajmi bilan bevosita bog'liqlikda bo'lgan ma'lumotlar uzatish tezligining o'lchovi. Bir bod deganda, odatda, sekundiga bir bayt uzatilishi tushuniladi. Axborotni ikkilik kodida uzatadigan kanallar uchun 1 bod 1 bit/sekundga teng.

Chit 1. Material nomi. 2. Chit (inglizcha: *cheat*, ruscha: *chit*) – asosan kompyuter o'yinlarida o'yinni sinovdan o'tkazish uchun qo'llaniladigan maxsus kodlar.

Bot (inglizcha: *bot*, ruscha: *bot*) – oddiy foydalanuvchi ishlatadigan interfeyslar orqali ma'lum harakatlarni avtomatik va/yoki belgilangan jadval bo'yicha bajaradigan maxsus dastur. Botlar odatda bir xil va takrorlanadigan ishni maksimal tezlikda bajarish uchun qo'llaniladi. Botlarning zararli tomoni – ulardan kompyuterlarga tarmoq hujumlarini muvofiqlashtirish uchun foydalanishda ko'rinadi. Internet-botlar turli xil firibgarliklar, shuningdek, spamni jo'natish uchun ishlatilishi mumkin. Oxirgi paytlarda o'yin botlari keng tarqaldi.

Yoki *kalit* leksemasi yangi ma'no qirralarida namoyon bo'lmoqda.

1. O'z ma'nosida: qulfni ochish yoki berkitish uchun ishlatiladigan metall asbob.
2. Ko'chma ma'noda AKT terminologiyasida: 1) Ramzlar majmui. U obyektlarni o'xshash obyektlar to'plamidan ajratib olish, ularni qidirish yoki maxfiylashtirish uchun ishlatiladigan ramzlar majmui; 2) Ma'lumotlarni aniqlash uchun ishlatiladigan bir yoki undan ortiq ramzlar yoki yozuv maydoni; 3) kriptografiya. Dastlabki matnni shifratmaga o'girish va unga teskari amallarni boshqarish uchun ishlatiladigan axborot majmui (bitlar ketma-ketligi)⁹.

3. Mustaqil O'zbekistonda yangitdan shakllana boshlagan va bizga mutlaqo notanish bo'lgan avtomobilsozlik, bank va moliya, diplomatiya, gen injeneriyasi, kompyuter texnologiyasi, nanofizika, biokimyoy, geodeziya, kartografiya kabi tor sohalarda qo'llanayotgan leksik birliklarga hushyor turishimiz talab etiladi.

Masalan, ijtimoiy-siyosiy hayotimizda ro'y bergan tub islohotlar mazkur sohaga oid terminologik qatlamni deyarli o'zgartirib yubordi. Undan *mulkdor*, *sug'urta*, *tadbirkor*, *tadbirkorlik*, *tug'ro*, *Yurtboshi* kabi o'z qatlamga tegishli so'zlar o'rin oldi; *yopiq jamiyat*, *ochiq jamiyat*, *ko'chmas mulk*, *odil saylov* ko'rinishidagi har ikkala komponenti o'z qatlamga oid leksik birliklar paydo bo'ldi, *millat genofondi*, *nominal ish haqi*, *soxta bankrotlik*, *transmilliy*, *unitar davlat* kabi yarim kalkalangan birliklar ishlatila boshlandi.

Lekin, bizni o'ylantirgan narsa to'g'ridan to'g'ri tilimizga qabul qilinayotgan *yevro*, *votum*, *grant*, *lider*, *lizing*, *logistika*, *parlament*, *referendum*, *spiker*, *spichrayter*,

⁹ Abdubojieva O. Ko'rsatilgan manba, 113-114 betlar.

tender, xaker va hokazo xorijiy o'zlashmalar sanaladi. To'g'ri, ular muayyan sohada o'z ma'nosiga ega va shu ma'nosi bilan o'zbek tiliga o'zlashgan.

Masalan, A.Madvaliyev, N.Mahkamov, Sh.Ko'chimov, Z. Mirahmedova, A.Saidno'monovlar tomonidan nashr etilgan "Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug'ati"da votum leksemasiga quyidagicha izoh berilgan.

VOTUM [lotincha *votum* – *xohish, tilak*]. Saylovchilar yoki vakillik organlarining ko'pchilik ovoz bilan qilgan qarori yoki fikri¹⁰.

Mazkur leksema o'zbek tili hujjatlarida keng iste'molda bo'lib turibdi. Misol uchun "Mahalliy ijroiya hokimiyati to'g'risida"gi qonunda "Mahalliy ijroiya hokimiyati rahbarining mahalliy hokimlik organi oldidagi mas'uliyatini oshirish maqsadida hokimga nisbatan ishonchsizlik votumini taqdim etish institutini joriy etish haqida" gap bor.

Ushbu so'z 6 jildlik "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan ham joy olgan, lekin unga o'xshash *anklav, eksklav, demarkatsiya, demilitatsiya* kabi terminlar hali lug'atlarimizga kiritilmagan. Holbuki, ushbu terminlar keyingi yillarda ijtimoiy-siyosiy sohada eng ko'p ishlatilayotgan terminlardan sanaladi har biri o'z izohida ega.

Anklav (frans. *enclave*, lotincha *inclavare* – *qulflab olish*) – bir davlatning hamma tomondan boshqa davlat hududi bilan o'rab olingan hududi yoki hududining bir qismi¹¹

Eksklav (yunoncha *ἔξ* – *dan*+lotincha *clavis* – *kalit*) – mamlakatning asosiy hududidan uzoqda bo'lgan, boshqa mamlakatlar bilan o'rab olingan mustaqil bo'lmagan region¹²

Qirg'izistonning Barak, Tojikistonning Sarvak qishloqlari, O'zbekistonning Shohimardon qishlog'i, So'h tumanlari shunday hududlar sanaladi.

4. Davlat tiliga munosabatda jahon taraqqiyotidan orqada qolmaslik. Ayniqsa, yetakchi tillar qatorida turgan ingliz, nemis, fransuz, rus, arab, xitoy, yapon, koreys kabi tillarning hayotiy tajribasidan o'rnak olish o'zbek tili kelajagining bosh mezoni sanaladi. Buning uchun birinchi galda butun dunyoda ilm-fan, texnika sohasida sodir bo'layotgan jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylanish, ishlab chiqarish va jamiyaning qon tomiriga aylangan axborot kommunikatsion texnologiyalaridan mamlakatimizdagi barcha sohalarda unumli foydalanish davr talabiga aylandi. Bugun ona tilini qo'lida mahkam ushlab, hayotimizga va u orqali tilimizga kirib kelayogan har qanday yangilikka qarshi turish parovozning g'ildiragiga cho'p tiqish bilan

¹⁰ Madvaliyev A., Mahkamov N., Ko'chimov Sh., Mirahmedova Z., Saidno'monov A. Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug'ati. – Toshkent: Mashhur press, 2020. – 263-bet.

¹¹ <https://uz.wikipedia>.

¹² <https://uz.wikipedia>.

barobar. Masalan, hozirda ijtimoiy tarmoqlarning keng ko'lamli amaliyoti yo'lga qo'yilgan, hatto ular quyidagicha tasniflanadi:

Ijtimoiy tarmoqlar: *facebook.com, ok.ru, vk.ru, muloqot.uz, twitter.com* va h.k.

Korxonalar va tashkilot saytlari: *apple.com, ucell.uz, gov.uz, bank.uz* va h.k.

Mashhur shaxslar, ijodkorlar, davlat arboblari saytlari: *khurshid davron* kabi.

Fotogallereyalar: *flickr.com, shutterstock.com* va h.k.

Yangiliklar sayti yoki portal: *islom.uz, kun.uz, darakchi.uz, qalampir.uz, ziyonet.uz* va h.k.

Qidiruv tizimlari: *google.uz, yandex.ru* va h.k.

Forum va chat: *tforum.uz, forum.ziyouz.com, forum.islom.uz* va h.k.

Media mahsulotlari: *mytube.uz, mover.uz, mp3.uz* va h.k.

E'lonlar, umumiy savdo, kataloglar sayti: *torg.uz, glotr.uz, zor.uz, kplus.uz* va h.k.

Dunyo tajribasidan foydalanib, o'zbek tilini texnika tiliga aylantirish, o'zbek tilining korpusini ishlab chiqish, xuddi BAM ijrochi tillari kabi internetga o'zligimizni namoyon etuvchi behisob materiallarni kiritish, 1995-yil 29-aprelda tashkil etilgan *uz domeni*¹³ bilan internetda saytlar ochish faqat tilimizni boyitish, mamlakatimiz va chet ellardagi nufuzini oshirish uchun xizmat qiladi.

5. Zudlik bilan o'zbek tilining korpusini ishlab chiqish, matn tahriri faoliyatini yo'lga qo'yish. Buning uchun kompyuter lingvistikasini taraqqiy ettirish. Mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga kurs ishlari, BMI, magistrlik dissertatsiyalari mavzulari berish, PhD va DSc dissertatsiyalarini yoqlatish.

Filologiya va pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida kompyuter lingvistikasi bo'yicha bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarini ochish.

6. Rasmiy ish yuritishni qat'iy davlat tiliga ko'chirish. Ayniqsa, sud-huquq, adliya, notarial korxonalarda o'zbek tilida hujjatlar aylanishini yo'lga qo'yish.

7. Teleradiokompaniyalar, gazeta va jurnallarda davlat tili haqidagi materiallar berilishini mavsumiy emas, balki muntazamligini ta'minlash.

8. Eng muhimi, barcha sohalarda mutaxasssilar bilan filologlarning hamkorligini yo'lga qo'yish, xususan, lug'atlar yaratish, ularning elektron versiyalarini tayyorlashda *soha mutaxassisi+filolog* tajribasidan foydalanish.

¹³ Uz domeni 1995-yil 29-aprel kuni Kaliforniya informatika instituti tomonidan asli toshkentlik bo'lgan mutaxassis Aleks Vostrikov nomiga ochilgan. 1995-yildan 2001-yilgacha uz domeni xohlovchilarga bepul ochilgan. 2001-yili boshqaruv O'zbekistondagi "Tamas" MChJ Evmrokom Equipment GmbH boshqaruviga o'tkazilgan. 2002-dekabr oyida O'zbekiston telekommunikatsiya va pochta agentligining murojaatiga ko'ra uni boshqarish Uzinfocom yagona integretoriga berilgan.

Umuman olganda, ona tili taqdiri ustida o'ylash, uning kelajagi uchun kurashish shu yurtda yashayotgan har bir insonning el oldidagi muqaddas burchidir. Unda bo'yin tovlash yoki sustkashlik ko'rsatish xiyonat bilan tengdir. Zero, ma'rifatparvar adib Ishoqxon Ibrat aytganidek: *"Bizning yoshlar, albatta, boshqa tilni bilish uchun sa'y-harakat qilsinlar, lekin avval o'z ona tilini ko'zlariga to'tiyo qilib, ehtirom ko'rsatsinlar. Zero, o'z tiliga sadoqat – bu vataniy ishdur"*.

Xulosa shuki, davlat tili ustida bosh qotirish faqat mutasaddi insonlarning ishi emas, balki millat ishi, umumxalq ishi, ona tili taqdiri ustida bosh qotirayotgan ezgu niyatli barcha hamyurtlarimizning yelkasida turgan burchi, eng muhim vazifasidir. Bu bajarsak, biz ko'zlagan maqsadimizga, albatta, yetamiz va ona tilimiz oldidagi farzandlik burchimizni ado etgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduboeva O. Ko'rsatilgan manba, 113-114 betlar.
2. Abduboeva O. O'zbek tili axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminlari tadqiqi: Filol. fan-lari. . dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – 105 b.
3. Asqarov I. Sirli tabobat. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 7-bet.
4. Madvaliyev A., Mahkamov N., Ko'chimov Sh., Mirahmedova Z., Saidno'monov A. Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug'aiti. – Toshkent: Mashhur press, 2020. – 263-bet.
5. Mavlonov S. O'zbek tilida diplomatiya terminlari: Filol. fan-lari dissertatsiyasi. – Toshkent, 2022. – 148 b.
6. Sobirova M. O'zbek mediamatnlarining pragmatik tadqiqi (gazeta matnlari misolida): Filol. fan-lari dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – 141 b.
7. Phillipson R. Linguistic imperialism. – Oxford: Oxford University Press, 1992. – P. 120.
8. Teshaboev A., Zaynobiddinov S., Ismoilov Q., Ermatov Sh., Abduazimov V. Nanozarralar fizikasi, kimyosi va texnologiyasi. – Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2014. – 11 bet.
9. <https://uz.wikipedia>.
10. <https://topmira.com>.